

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КНР В ТИБЕТЕ В XX ВЕКЕ

Аролов Шерзод Нуриддин угли,

ТашГУВ, Магистрант 1 к., специальность "История"

samir_kosmanavt@mail.ru

научный руководитель – д.и.н., проф. Н. Э. Каримова

Аннотация: Статья посвящена изучению появления Тибета в истории Китая, выявлению характеристики «тибетского вопроса» во время правления Далай-Ламы XIII (1895-1933 гг.), а также ознакомлению с трудами отечественных и зарубежных ученых по тематике работы.

Кроме того, рассматривается тибетский вопрос и национальная политика КНР в Тибете (1951-2001 гг.), производится анализ инкорпорации Тибета в состав КНР, было изучено соглашение из 17 пунктов о «мирном освобождении» Тибета.

Ключевые слова: Тибет, Далай-Лама, КНР, Амдо, Кхам, Симлская конвенция, Гоминьдан, Великобритания, 17 пунктов

Annotation: The article is devoted to studying the appearance of Tibet in the history of China, identifying the characteristics of the "Tibetan issue" during the reign of the XIII Dalai Lama (1895-1933), as well as familiarizing with the works of domestic and foreign scientists on the subject of work.

In addition, the Tibetan issue and the national policy of the PRC in Tibet (1951-2001) are considered, an analysis is made of the incorporation of Tibet into the PRC, and an agreement of 17 points on the "peaceful liberation" of Tibet was studied.

Keywords: Tibet, Dalai Lama, PRC, Amdo, Kham, Simla Convention, Kuomintang, Great Britain, 17 points

Тибет занимает в Китайской Народной Республике и в мире особое место. Одним из доказательств его уникальности является существование так называемого тибетского вопроса. И вопрос этот существует в нескольких парадигмах, в зависимости от чего его трактовка может меняться кардинальным образом. В китайской парадигме тибетский вопрос считается измышлением сепаратистские настроенной тибетской диаспоры и враждебных Китаю сил, в тибетской - проблемой исторического статуса Тибета¹⁵. Есть также парадигмы тибетского вопроса как «политики реального» (Realpolitik), или проблемы прав человека, экзотической страны мистической духовности (Шангрила), или, наоборот, страны, где распространены деградированные формы буддизма. В основе главных парадигм тибетского вопроса лежит

¹⁵ Богословский В. А. Тибетский район КНР (1949— 1976). – М.: Наука, 1978.-200 с.

конфликт по поводу статуса Тибета по отношению к Китаю, выражающийся в разных формах, и наиболее ожесточенно - в борьбе за право представительства (representation fight), или идеологической борьбе за право представлять тибетский народ и его историю¹⁶.

Работы по современному положению в Тибете, основанные как правило на полевых исследованиях, свидетельствуют о переходе количества публикаций в качество исследований. Исследовательский центр китайской тибетологии и Центр социально-экономического развития ТАР выпустили коллективную монографию «История тибетской экономики» 1995 г., «Народонаселение и общество в Китайском Тибете» 1998 г.; по материалам Научного форума по вопросам народонаселения Тибетского района КНР 1992 г. Тибетская академия общественных наук издала коллективную монографию «Голубые анналы тибетской экономики» 2002 г. Этот список можно было бы продолжить¹⁷.

Попытки Тибета достичь независимости базировались на принципах национального самоопределения, хотя тибетцы и не использовали этот термин. Территориальные и национальные притязания Тибета, выраженные на переговорах в Симле, исходили из критериев этнической и культурной принадлежности. В качестве основы своих притязаний тибетцы использовали тибето-китайский договор 822 г., высеченный на каменных стелах. Текст его Лочен Шатра цитировал следующим образом: «Территории, где проживают китайцы, пусть принадлежат Китаю, а территории, где проживают тибетцы - принадлежат Тибету»¹⁸

Несмотря на то, что Тибет со временем утратил политический контроль над частью своей территории, на конференции в Симле он требовал всем своим землям право на национальное самоопределение.

Притязания Тибета на территории в Кхаме и Амдо ставились под вопрос, как, собственно, и сама независимость Тибета, из-за отношений, которые были установлены между ним и династиями Юань и Цин. В XX веке Тибет еще мог претендовать на то, что он косвенным образом осуществляет контроль над своими восточными территориями, но противовесом подобным заявлениям служило китайское административное деление этих земель. Тибет на конференции в Симле мог добиться автономии своих центральных областей, но воскрешение Великого Тибета было химерой. Косвенное управление землями Восточного Тибета продемонстрировало всю свою слабость именно на переговорах в Симле - реальной власти Лхасы в восточных районах не было, давлению китайцев тибетцы ничего не могли противопоставить. Более того, с

¹⁶ Гарри И. Р. Тибетологические исследования в КНР // Восток (Orientis). 2005. - №1.-С. 176-184.

¹⁷ Богословский В. А. Особенности функционирования районной автономии в Тибете на современном этапе // Государственный строй и важнейшие социально-экономические проблемы КНР. - М., 1982. - С. 39-43.

¹⁸ Richardson H. Tibet and its History. 2. ed., rev. a. updated. - Boulder (Colo); London: Shambhala, 1984. - 327 p.

1911 по 1935 гг. в Кхаме и Амдо произошло около 400-500 вооруженных столкновений, обстановка в этих районах была настолько накаленной, что один из американских путешественников сравнил эти земли с Диким Западом. Местные князьки сражались с центральными властями Лхасы, равно как и с китайской властью и между собой.

В отличие от стремления тибетцев добиться независимости на основе права на национальное самоопределение, притязания Китая на всю полноту власти над Тибетом базировались на праве захватчика, сильнейшего. Китай не считал существенным право на национальное самоопределение. Этническое и культурное единство тибетцев не считалось китайцами достаточным основанием для требования независимости. Борьба Тибета за независимость воспринималась китайцами как сопротивление варваров распространению цивилизации. Китайцы считали распространение китайской культуры процессом естественным и неизбежным, процессом, когда на смену варварству приходит цивилизация. Тибетская культура вряд ли могла считаться, по представлениям китайцев, образцом цивилизованности. Тибетцы были варварами, которых можно было обратить в лоно цивилизации, только путем ассимиляции. Китайцы считали Кхам своим, поскольку его завоевали и осуществляли там видимость управления, не принимая во внимание тот факт, что население этих земель целиком состояло из тибетцев.

В период с 1914 по 1919 гг. некоторые китайские дипломаты были готовы признать, что Тибет для Китая потерян, по крайней мере, временно, однако после 1919 г., когда в Китае поднялась новая волна шовинизма, сторонники «отторжения части китайской территории» воспринималась не иначе как предатели.

Формирование правительства Гоминьдана в 1928 г. положило конец эпохе трехсторонних переговоров о статусе Тибета. Гоминьдан отказался от посредничества Великобритании в переговорах о Тибете, а также от признания факта существования каких бы то ни было интересов Англии в Тибете. Так закончилась борьба двух империй за Тибет, и утрачена возможность достижения международного соглашения о статусе Тибета. Правительство Тибета сохранило надежду на двухсторонний международный договор, но решение о самой сути договора - независимости Тибета или только его автономии не было принято.

В связи с этим, уместно упомянуть о нежелании Далай-ламы видеть Тибет в составе Лиге Наций: «Лига Наций делает немало добра, однако, главная задача Тибета защита религии и независимости. Мы хотим, чтобы Лига поняла - мы независимое государство. Китай, заявляет на нас права, которых мы

никогда не признавали и не признаем. В 1912 г. мы прогнали китайцев и амбана. С тех пор большая часть нашей страны оставалась независимой.

Таким образом, из-за подобной неясности политического статуса Тибета, иностранные государства так и не получили четкого представления об этом статусе - ни о реальном, ни о желаемом. Эта неясность была блестяще использована пропагандистской машиной Китая, которая утверждала, что Тибет является частью китайской территории, даже в те годы, когда во всем Тибете, за исключением Амдо, не существовало даже видимости китайская власти. Ни Тибет, ни Англия не вели контрпропаганды, в результате чего утверждения Китая принимались международным сообществом за чистую монету.

Вмешательство Британии в дела Тибета, поддержка кругов, желавших обрести и сохранить независимость Тибета от Китая, имели, вне всякого сомнения, положительный эффект, но попытки определить статус Тибета наиболее выгодным для Англии образом, повлекли за собой тяжкие последствия. Роль Британии в качестве посредника в переговорах между Тибетом и Китаем, недопущение какого-либо другого иностранного влияния в Тибете, привела к тому, что англичане были вынуждены признавать «сюзеренитет» - верховную власть Китая над Тибетом даже в те годы, когда эта верховной власти не существовало. Отсутствие у англичан четкой программы действий позволило китайцам заявлять, что всякое выступление тибетцев за свою независимость является лишь происками Британии.

Китайская аннексия Тибета (именуемая как «китайское вторжение в Тибет», по мнению тибетского правительства в изгнании¹⁹, или «мирное освобождение Тибета» в соответствии с терминологией, используемой правительством Китая) — это процесс, в результате которого Китайская Народная Республика (КНР) получила контроль над Тибетом. Эти регионы оказались под контролем Китая после попыток правительства Тибета добиться международного признания, усилий по модернизации его вооружённых сил, переговоров между правительством Тибета и КНР, военного конфликта в районе Чамдо на западе Кхама в октябре 1950 года, и возможное принятие Соглашения из 17 пунктов правительством Тибета под давлением Китая в октябре 1951 года.²⁰ В 1956 году тибетские ополченцы в этнически тибетском регионе восточной части Кхама, под влиянием правительственных экспериментов КНР по земельной реформе, начали борьбу против правительства. Ополченцы объединились, чтобы сформировать волонтерские

¹⁹ China could not succeed in destroying Buddhism in Tibet: Sangay. Central Tibetan Administration.

²⁰ Anne-Marie Blondeau; Katia Buffetrille. Authenticating Tibet: Answers to China's 100 Questions — University of California Press, 2008

силы Чхужи Гангдрук. Когда в 1959 году боевые действия распространились на Лхасу, Далай-лама бежал из Тибета. И он, и правительство КНР в Тибете впоследствии отказались от соглашения из 17 пунктов, а правительство КНР в Тибете распустило местное правительство Тибета.

Список использованной литературы:

1. Андреев А. И. Русско-тибетское сближение // Третьи востоковедные чтения БГУЭП, посвященные жизни и деятельности П. А. Бадмаева. - Иркутск, 2004. - С. 23-29.
2. Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. - СПб.: Изд-во С.- Петербург, ун-та, 2006. - 464 с.
3. Белов Е. А. Тибетская политика России (1900-1914 гг.) (По русским архивным документам) // Восток. - 1994. - № 3. - С. 99-109.
4. Берлин Л. Е. Англия и Тибет // Новый Восток. 1922. № 2. -С. 355-366.
5. Беспрозванных Е. Л. Лидеры Тибета и их роль в тибето-китайских отношениях ХУП-ХУШ вв. - Волгоград, 2001. - 354 с.
6. Далай-лама, XIV. Моя страна и мой народ: Воспоминания Его Святейшества Далай-ламы XIV: Пер. с англ. - СПб. Corvus, 2000. - 314 с.
7. Дорэюиев А. Занимательные заметки. Описание путешествия вокруг света / Пер. с монг. А.Д. Цендиной. - М.: Изд. фирма «Вост. лит.», 2003. - 159 с.
8. Егоров К. А. Гос.правовое регулирование межнациональных отношений и статуса национально-автономных образований КИР // Советское государство и право. М., 1989. - С. 100-108.
9. Еленин И. М. Национальная политика в КНР (на примере автономных районов Северного и Северо-Западного Китая) // Народы Азии и Африки. - 1973.
10. Жоголев Д. А. Малые народности и великий Китай. - М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 1994. - 199 с.